

TOEPASSING VAN INPUT/OUTPUT MODELLEN BIJ DE ONDERNEMINGSPLANNING

door Dr. J. S. Klingen (Controller Océ-Andeno B.V.)

Samenvatting

De ontwikkeling van Océ-Andeno B.V., producent van fijnchemicaliën, ten behoeve van de farmaceutische industrie, wordt gestuurd via de besturingscyclus. Met behulp van deze besturingscyclus wordt het strategisch plan, het ontwikkelingsplan en het budget voortschrijdend bijgesteld op externe ontwikkelingen.

Om de financiële consequenties van deze bijstellingen ten behoeve van de besluitvorming van het management snel en integraal naar verschillende aspecten zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van een configuratie van input/outputmodellen en management modellen.

Het verwezenlijken van strategisch management noodzaakt tot het ontwikkelen binnen de onderneming van een hierop aangepaste methode van ondernemingsbesturing, te weten: „Strategische besturing van de markt-productmiddelen combinaties (middelen in de ruimste betekenis van het woord)”.

Onder strategische besturing verstaan wij:

„Planning van de ondernemingsontwikkeling en bijsturing daarvan binnen het raam van een weldoordachte en up-to-date gehouden ondernemingsfilosofie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van besluitvormingsprocessen, die in fasen plaatsvinden op basis van de resultaten van beslissingsvoorbereidingsprocessen, ondersteund, waar gewenst, door gebruik te maken van *rekenmodellen*. Het geheel als een *cyclisch gebeuren*, gereguleerd door een speciaal daarvoor ingestelde *stuurinstantie* en getoetst met behulp van doelengidsen, alles onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van het topmanagement”.

Deze strategische besturing dient normstellend van karakter te zijn vanuit het topmanagement naar het operationeel management toe.

Een onderneming, die strategisch slagvaardig wil reageren op externe en interne veranderingen, dient te beschikken over een besturingsapparaat, dat bedrijfskundig georiënteerd is. (Basis bedrijfseconomie/bovenbouw bedrijfskunde.)

Een bedrijfskundig georiënteerd besturingsapparaat zal de organieke functie moeten hebben van een stuurinstantie, die beslissingsvoorbereidingen en besluitvormingsprocessen initieert, coördineert en begeleidt, resultaten evalueert, besluiten op elkaar afstemt en er zorg voor draagt, dat plannen en beslissingen een consistent en actueel karakter houden.

Deze stuurinstantie moet deel uitmaken van een strategisch management team om van daaruit haar taken en verantwoordelijkheden te kunnen realiseren.

Rekenmodellen

Ik wil in deze verhandeling het onderwerp van de rekenmodellen behandelen, dat in de bedoelde stuurinstantie een onmisbare rol vervult.

In het overzicht van de soorten rekenmodellen zijn de modellen gerangschikt naar het planningsniveau (zie figuur 1).

Soorten rekenmodellen

Figuur 1

Het doel van de modellen in het kader van het *strategisch plan* is:

- het bepalen van de ontwikkeling van de kostenstructuur van de onderneming.
- de economische ontwikkeling van de produkten in de fasen van hun levenscyclus.

Het doel van de modellen in het kader van het *ontwikkelingsplan* is:

- het bepalen van de optimale schaalgrootte bij de ontwikkeling van de produktie-capaciteit.
- het bepalen van de cash flow ontwikkeling van de markt-produkt-middelen combinaties.

Het doel van de modellen in het kader van het *operationeel budget* is:

- het bepalen van de monetaire en fysieke behoeften aan inputs.
- het begroten van de maximaal haalbare produktbijdrage van de produkten in het produkt-assortiment.

Bij het operationeel budget staat centraal de opbrengst/kostenverhouding op korte termijn, bij het ontwikkelingsplan de allocatie van de middelen aan de markt-produkt-middelen combinaties op middellange termijn, bij het strategisch plan de strategische normstelling van de gehele onderneming.

Het input/output model

Het vertrekpunt voor de opbouw van de batterij modellen is het basis input/output model (zie figuur 2). Vanuit dit model zijn de makro-technische en makro-economische coëfficiënten afgeleid voor de modellen met grotere tijds dimensies.

INPUT/OUTPUT MODEL Océ Andeno B.V.

Figuur 2

Zo'n stuurinstantie heeft eerst recht van bestaan in de organisatie, als deze de dagelijkse operaties financieel normstellend kan besturen via het basis input/output model.

In dit schema treft u aan het geautomatiseerde input/output model van Océ Andeno B.V.

Dit input/output model bestaat uit twee onderdelen:

- Model I, dat kostentarieven kan genereren;
- Model II, dat kostprijzen per produkt genereert.

Bij model I worden kostensoorten ingevoerd. De kostensoorten worden rechtstreeks toegewezen aan algemene diensten, hulpkostenplaatsen en hoofdkostenplaatsen. Maar er vindt ook allocatie plaats via algemene diensten naar hulpkostenplaatsen, resp. hoofdkostenplaatsen en van hulpkostenplaatsen naar hoofdkostenplaatsen.

Model I genereert kostentarieven van hulpkostenplaatsen en hoofdkostenplaatsen.

Deze kostentarieven worden ingevoerd in model II, eveneens worden ingevoerd grondstoffen. Via technische coëfficiënten vindt allocatie plaats naar hulpkostendragers (halffabrikaten) en hoofdkostenplaatsen (eindprodukten). De grondstoffen worden rechtstreeks toegewezen aan halffabrikaten en eindprodukten.

Model II genereert de kostprijzen per halffabrikaat en per eindprodukt.

Voor het management kunnen door invoering van het afzetplan de kostenplaatsen budgetten en de fysieke, resp. monetaire behoefte aan inputs worden vastgesteld. Met behulp van de voorspelling van prijzen kunnen de tarieven resp. kostprijzen gedurende het boekjaar worden aangepast.

Eenmaal per jaar worden deze modellen up to date gemaakt, zowel vanuit de invalshoeken van de kostenverdeelsleutels, als van de technische coëfficiënten.

Met behulp van deze twee modellen kunnen wij de produktiehuishouding financieel besturen en deze produktiehuishouding is de kern van onze onderneming. Met behulp van de volgende voorstellingen zal ik de hoofdlijnen schetsen van de konstruktie van beide modellen (zie figuur 3 en 4).

I/O I

KOSTENALLOCATIE

VAN \ NAAR		ALGEMENE DIENSTEN	HULPKOSTEN-PLAATSEN	HOOFDKOSTEN-PLAATSEN
		ALGEMENE DIENSTEN	A^a	A^c
HULPKOSTENPLAATSEN			A^d	A^g
PRIJSMATRIX	PRIMAIRE INPUTS	A^b	A^e	A^h
TOTAAL		X^c1	X^c2	X^c3
AANTAL				
- APPARAAT-UREN				
- SALARIS UREN				
TARIEF				

TARIEFMATRIX

Figuur 3

I/O II

Coëfficiënten bepaling

VAN \ NAAR		HULPKOSTEN DRAGERS HALF-FABRIKATEN	HOOFDKOSTEN DRAGERS EINDPROD.	FINALE OUTPUT	
		TARIEVEN MATRIX	HULPKOSTEN PLAATSEN	A^a	A^e
	HOOFDKOSTEN PLAATSEN	A^b	A^f		
HULPKOSTENDRAGERS HALFFABRIKATEN		A^c	A^g		
HOOFDKOSTENDRAGERS EINDPROD.				A^j	AFZET VECTOR
PRIJS MATRIX	PRIMAIRE INPUTS	A^d	A^h		

Figuur 4

In model I staat centraal de kostenallocatie. Inputs zijn de kostensoorten van de algemene diensten, de hulpkostenplaatsen en de primaire inputs.

Wij verstaan onder algemene diensten: ketelhuis, energie, huisvesting enz.; onder hulpkostenplaatsen: produktie-overhead, produktie-magazijn, expeditie, produktie controle laboratorium, milieu e.d.; onder primaire inputs: calculatorische afschrijvingen, calculatorische rente, periodekosten, personeelskosten, sociale lasten, overige kosten. Voorts vinden doorleveringen plaats van de ene kostenplaats naar de andere kostenplaats, onderlinge leveringen en terugleveringen (= negatieve onderlinge levering of doorlevering). De doorlevering van algemene diensten naar hulpkostenplaatsen en hoofdkostenplaatsen gebeurt op basis van fysieke relaties of op basis van procentuele verhoudingen. Dit gebeurt evenzo voor doorleveringen van hulpkostenplaatsen naar hoofdkostenplaatsen.

Relaties en verhoudingen zijn echter lineair van aard! Daarom is dit model alleen geschikt voor de korte termijn: 1-2 jaar.

De hoofdkostenplaatsen zijn bij Océ-Andeno ketels en salarisafdelingen. Dit model bestaat uit een onderling samenhangende keten van matrices.

Per kostenplaats kunnen wij een overzicht krijgen van de totale kosten, ingedeeld in sociale lasten, salarissen, overige produktiekosten, calculatorische afschrijvingen, calculatorische rente en een opsplitsing van vaste en variabele kosten. Model I genereert alleen monetaire outputs.

In de volgende voorstelling treft u aan het tweede model van het basis input/output model.

De tarievenmatrix uit model I wordt hier ingevoerd. Een allocatie vindt plaats naar hulpkostendragers (halffabrikaten) en hoofdkostendragers (eindprodukten) met behulp van de technische coëfficiënten. Er worden per halffabriekaat of per eindprodukt monetaire coëfficiënten bepaald.

Doorleveringen en onderlinge leveringen aan halffabrikaten vinden plaats als gevolg van het multi purpose karakter van ons productieproces. Rechtstreekse doorleveringen vinden plaats naar de halffabrikaten en eindprodukten vanuit de primaire inputs. Met dit model worden de kostprijzen per eenheid halffabriekaat en per eenheid eindprodukt berekend. Door invoering van het afzetplan kunnen de monetaire behoeften aan inputs berekend worden. Bijvoorbeeld grondstoffen, salarissen, apparaatkosten, kosten milieu, kosten productie-overhead, kosten PCL, afschrijvingen enz.

Evenzo de fysieke behoeften aan inputs bijv. kg grondstoffen per soort, kg halffabrikaten per soort, salaris-uren, eenheden magazijn, expeditie, milieu, PCL-uren, apparaat-uren enz.

Deze modellen worden gedurende het boekjaar, elk kwartaal, gedraaid, ten behoeve van de berekening van de laatste schatting van de opbrengst/kostenverhoudingen op jaarbasis.

De ontwikkeling en de invoering van dit model heeft ingrijpende wijzigingen met zich mee gebracht in de gehele financiële registratie, de kostprijsystemen en de waardering van de vaste activa van de onderneming. Dit was niet de enige barrière die overwonnen moest worden. Evenzeer moesten barrières worden overwonnen bij de technici van de onderneming voor het definiëren en inhoud geven van de produktietechnische coëfficiënten.

Een goede samenwerking tussen technici, accountants en bedrijfskundig georiënteerde specialisten is een primaire voorwaarde voor het doen ontwikkelen van een input/outputmodel, dat markt-produkt-middelen gericht is. Eerst met zo'n model is het mogelijk de economie van de onderneming als optelsom van individuele markt-produkt-middelen combinaties te sturen, d.w.z. normstellend strategisch te sturen.

Het gebruiksklaar houden van deze modellen vereist discipline en organisatie binnen de stuurinstantie en een soepele samenwerking van de stuurinstantie met het management.

Het budgetteringsproces

In de laatste voorstelling (zie figuur 5) laat ik u zien hoe wij het input/output model gebruiken in het budgetteringsproces.

Wij onderscheiden vier fasen in de totstandkoming van het operationeel budget. De eerste fase bevat het vaststellen van de normatieve begroting. Het topmanagement bepaalt aan de hand van deze begroting, die door het bestuursapparaat is opgesteld, de begrotingslimieten.

Het input/output model II stelt op basis van de gegevens uit het lopende boekjaar met aanpassingen van prijzen voor het volgende boekjaar de normatieve kostprijzen en normatieve fysieke en monetaire behoeften aan inputs per produktgroep vast.

Figuur 5

FASE 1

OPERATIONEEL BUDGET „DE BESTURINGSCYCLUS“

FASE 2

FASE 3

FASE 4

De kostprijzen worden vervolgens ingevoerd in het winstplanningsmodel en hieruit volgt dan de normatieve Verlies- en Winstrekening per produktgroep. De normatieve uitgaven voor investeringen worden met behulp van het investerings rendementsmodel vastgesteld.

Samen vormen de outputs van de modellen de normatieve begroting van de gehele onderneming.

Het topmanagement beslist uit de door de stuurinstantie voorgestelde alternatieve begrotingen, welke begroting het vertrekpunt moet zijn voor het opbouwen van de begroting door de organisatie. Hierna vindt in de 2e fase de toetsing van de wensen en de plannen van de organisatie aan deze begroting plaats.

In deze fase worden begrotingsopdrachten verstrekt aan het operationeel management. Het input/output model levert door wisselwerking met de outputs van de organisatie nieuwe kostentarieven, kostprijzen en behoeften aan inputs. Deze wisselwerking betreft mutaties in de kostensoorten, kostenverdeelsleutels en technische coëfficiënten. Met behulp van het winstplanningsmodel worden, op basis van de nieuwe kostprijzen, alternatieve Verlies- en Winstrekeningen per produktgroep opgesteld. Het topmanagement kiest in nauw overleg met de organisatie voor een definitieve normatieve Verlies- en Winstrekening.

Het voordeel van deze begrotingsmethodiek ten opzichte van de traditionele begrotingsmethodiek is, dat op snelle wijze inzicht kan worden verkregen in de financiële consequenties van alternatieve productie- en afzetplannen, zodat aan de onderdelen van de organisatie begrotingslimieten gemotiveerd kunnen worden, waarbinnen deze met hun begrotingen moeten blijven.

Dit stimuleert het zoeken naar optimale situaties om begrotingsruimte te scheppen voor andere bestedingsmogelijkheden. Wij hebben ervaren, dat door het gebruik van deze modellen het management meer inzicht heeft verkregen in de economie van de produktlijnen en de activiteiten erop is gaan richten om deze te verbeteren.

In nauw overleg met de organisatie wordt in fase 3 de strategische norm gefiatteerd, eventueel na bijstelling. In fase 4 worden realisatie-opdrachten aan het operationeel management gegeven, te weten de definitieve normatieve fysieke en monetaire behoeften aan inputs. De toetsing van de outputs van de organisatie aan de normatieve begroting kan het meest doelmatig geschieden door het operationeel management zelf. De belangrijkste taken van het topmanagement liggen in fase 1 en fase 3.

De stuurinstantie stuurt de financiële besluitvorming door alle fasen heen en zorgt voor het afstemmen van de bedoelingen van het topmanagement met wensen en plannen van de organisatie.

Soortgelijke besluitvormingsprocessen, ondersteund met rekenmodellen en gecoördineerd door de stuurinstantie zijn ook reeds operationeel voor de totstandkoming van het strategisch plan en het ontwikkelingsplan. Ook in deze besluitvormingsprocessen is aangegeven waar de modellen en met welk doel, gehanteerd moeten worden.

Implementatie van de modellen

Voor een adequate toepassing van de modellen tijdens de strategische besluitvorming is het noodzakelijk, dat de perioden van onderhoud van de modellen en de voeding van de modellen met informatie uit de organisatie goed op elkaar worden afgestemd met behulp van een accounting kalender.

Ook de levering van informatie uit de modellen aan het management vereist een zorgvuldige voorbereiding van de selectie van de informatie en de toelichting daarop.

Een succesvolle ontwikkeling van modellen voor de strategische besturing stelt als voorwaarden, dat de onderneming een basisconceptie gedefinieerd heeft voor de strategische besturing en dat het management participeert in de strategische besturing. Dit is niet altijd het geval en daarom loopt de toepassing van deze modellen door het management hierop stuk.

Bovenstaande, maar ook het afwezig zijn van de stuurinstantie zijn er vaak de oorzaken van dat een onderneming, ondanks intensieve beslissingsvoorbereiding, niet strategisch slagvaardig kan reageren op de interne en externe veranderingen.

Strategisch management vraagt om veel discipline in de organisatie, consistentie en systematiek in de strategische besluitvorming van planningsfase tot planningsfase tot en met de realisatie van de strategische besluiten.

Océ-Andeno heeft deze weg in 1975 ingeslagen en langs empirische weg een methodiek voor de strategische besturing ontwikkeld, te weten: „de besturingscyclus”, die haar in staat heeft gesteld zich succesvol strategisch te gedragen in een zich snel ontwikkelende en veranderende internationale omgeving.

Wij hebben ruim 2 jaar operationele ervaring met de besturingscyclus en wij zijn hierin succesvol, omdat wij naast de rekenmodellen ook onze afdeling controlling hebben ontwikkeld tot een bedrijfskundig georiënteerde stuurinstantie functionerend binnen het raam van de besturingscyclus.

Ik hoop dat ik in deze uiteenzetting voor u heb kunnen duidelijk maken, welke betekenis het input/output model voor Andeno heeft in de strategische besturing van de onderneming.

Bovenstaande uiteenzetting werd als lezing gegeven voor de Sectie Operationele Research (Netherlands Society for Operational Research) op woensdag 23 januari 1980, te Utrecht.